

LEMBAR PENGESAHAN BUKU AJAR
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Judul buku ajar : Ekonomi Pendidikan
ISBN buku : 978-623-8035-33-5
Penerbit : Aswaja Pressindo Yogyakarta
Penulis : Ahmad Juhaidi
NIP/NDIN : 197602181997031001/2018027601
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Lektor Kepala

Disahkan oleh

Ketua Program Studi S-1
Manajemen Pendidikan Islam

Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.
NIP. 196902211994031002

Ketua Unit Penjaminan Mutu

Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag.
NIP. 197205112005012006

Dekan

Dr. H. Hamdan, M.Pd.
NIP. 196604051993031005